

Integración de inteligencia artificial generativa y GeoGebra en la enseñanza de series de Taylor: actitudes, rendimiento y reflexión crítica en estudiantes universitarios de Costa Rica

Integration of generative artificial intelligence and GeoGebra in the teaching of Taylor series: attitudes, performance, and critical reflection in Costa Rican university students

Integração de inteligência artificial generativa e GeoGebra no ensino de séries de Taylor: atitudes, desempenho e reflexão crítica em estudantes universitários da Costa Rica

Melvin Ramírez Bogantes^{1*}, Marco Vinicio Gutiérrez Montenegro¹, Félix Núñez Vanegas¹

Received: [PENDIENTE] • Accepted: [PENDIENTE] • Published: [PENDIENTE]

Resumen

[Problema] La integración de inteligencia artificial generativa (IAGen) y software de matemática dinámica en cursos universitarios de cálculo plantea interrogantes sobre actitudes estudiantiles, rendimiento académico y calidad de la reflexión crítica. **[Objetivo]** Se investigó el impacto de un diseño de aprendizaje basado en proyectos (ABP) que articuló GeoGebra e IAGen en la enseñanza de series de Taylor y Maclaurin, atendiendo a actitudes, rendimiento y reflexión metacognitiva. **[Metodología]** Se aplicó un diseño mixto convergente en tres secciones del curso Cálculo y Álgebra Lineal del Instituto Tecnológico de Costa Rica (N = 118), durante el segundo semestre de 2025. Los instrumentos fueron una escala Likert de 24 ítems sobre actitudes (n = 85), calificaciones de proyectos grupales y un quiz individual posterior, y un análisis cualitativo dirigido a nueve proyectos representativos. **[Resultados]** La escala presentó fiabilidad excelente ($\alpha = 0,941$; KMO = 0,877) y estructura esencialmente unidimensional. El 85,9 % del estudiantado reportó actitudes favorables o muy favorables. El proyecto grupal alcanzó una media de 91,58 (DE = 6,43) frente al quiz individual con 53,98 (DE = 30,67), generando una brecha de 37,60 puntos (Wilcoxon pareado: $p < 0,001$; $r = 0,78$) y una correlación no significativa entre ambas evaluaciones ($\rho = 0,059$; $p = 0,547$). **[Conclusiones]** El ABP mediado por GeoGebra e IAGen se asoció a calificaciones altas en los proyectos grupales; sin embargo, el rendimiento mucho menor en el quiz individual mostró que el éxito del grupo no garantizó que cada estudiante hubiera aprendido los conceptos por su cuenta, lo que hace necesario complementarlo con evaluaciones individuales del aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje basado en proyectos, educación superior, GeoGebra, inteligencia artificial generativa, matemática universitaria, series de Taylor, STEM.

Abstract

[Problem] The integration of generative artificial intelligence (GenAI) and dynamic mathematics software in undergraduate calculus courses raises questions regarding student attitudes, academic performance, and the quality of critical reflection. **[Objective]** This study investigated the impact of a project-based learning (PBL) design integrating GeoGebra and GenAI in the teaching of Taylor and Maclaurin series, examining attitudes, performance, and metacognitive reflection. **[Methodology]** A convergent mixed-methods design was implemented in three sections of the Calculus and Linear Algebra course at the Costa Rica Institute of Technology ($N = 118$) during the second semester of 2025. Instruments included a 24-item Likert attitude scale ($n = 85$), group project and individual quiz grades, and qualitative content analysis of nine representative projects. **[Results]** The scale exhibited excellent reliability ($\alpha = 0.941$; $KMO = 0.877$) and an essentially unidimensional structure. Favorable or very favorable attitudes were reported by 85.9% of participants. Group projects averaged 91.58 ($SD = 6.43$) versus 53.98 ($SD = 30.67$) on the individual quiz, with a gap of 37.60 points (paired Wilcoxon: $p < 0.001$; $r = 0.78$) and a non-significant correlation between assessments ($\rho = 0.059$; $p = 0.547$). **[Conclusions]** PBL mediated by GeoGebra and GenAI was associated with high grades on the group projects; however, the much lower performance on the individual quiz showed that the group's success did not guarantee that each student had learned the concepts on their own, making it necessary to complement project work with individual assessments of learning.

Keywords: generative artificial intelligence, GeoGebra, higher education, project-based learning, STEM, Taylor series, undergraduate mathematics.

Resumo

[Problema] A integração de inteligência artificial generativa (IAGen) e software de matemática dinâmica em cursos universitários de cálculo levanta questões sobre atitudes estudantis, desempenho acadêmico e qualidade da reflexão crítica. **[Objetivo]** Investigou-se o impacto de um delineamento de aprendizagem baseada em projetos (ABP) que articulou GeoGebra e IAGen no ensino de séries de Taylor e Maclaurin, examinando atitudes, desempenho e reflexão metacognitiva. **[Metodologia]** Aplicou-se um delineamento misto convergente em três seções do curso Cálculo e Álgebra Linear do Instituto Tecnológico da Costa Rica ($N = 118$), durante o segundo semestre de 2025. Os instrumentos foram uma escala Likert de 24 itens sobre atitudes ($n = 85$), notas de projetos grupais e um quiz individual posterior, e uma análise qualitativa dirigida a nove projetos representativos. **[Resultados]** A escala apresentou confiabilidade excelente ($\alpha = 0,941$; $KMO = 0,877$) e estrutura essencialmente unidimensional. 85,9 % do estudantado relatou atitudes favoráveis ou muito favoráveis. O projeto grupal alcançou uma média de 91,58 ($DP = 6,43$) frente ao quiz individual com 53,98 ($DP = 30,67$), gerando uma diferença de 37,60 pontos (Wilcoxon pareado: $p < 0,001$; $r = 0,78$) e uma correlação não significativa entre ambas as avaliações ($\rho = 0,059$; $p = 0,547$). **[Conclusões]** A ABP mediada por GeoGebra e IAGen associou-se a notas altas nos projetos grupais; no entanto, o desempenho muito menor no quiz individual mostrou que o sucesso do grupo não garantiu que

cada estudante tivesse aprendido os conceitos por conta própria, tornando necessário complementá-la com avaliações individuais da aprendizagem.

Palavras-chave: *aprendizagem baseada em projetos, educação superior, GeoGebra, inteligência artificial generativa, matemática universitária, séries de Taylor, STEM.*

*** Autor para correspondencia**

Melvin Ramírez Bogantes, meramirez@itcr.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-5516-0085>

Marco Vinicio Gutiérrez Montenegro, vgutierrez@itcr.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0004-0293-1578>

Félix Núñez Vanegas, fnunez@itcr.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0002-5522-8515>

¹ Escuela de Matemática, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica.

Introducción

La irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAGen) en la educación superior, marcada por la disponibilidad masiva de modelos de lenguaje a partir de 2022, ha transformado tanto las prácticas docentes como las estrategias estudiantiles para resolver tareas académicas. Diversas revisiones recientes documentan que esta transformación es de gran alcance y afecta a múltiples disciplinas, con especial intensidad en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Andrade-Girón et al., 2024; Bahroun et al., 2023; Jensen et al., 2025). En el ámbito específico de la matemática universitaria, la IAGen ofrece capacidades de tutoría personalizada, generación de explicaciones, traducción entre registros semióticos y resolución de problemas, lo que abre oportunidades pero también plantea riesgos asociados a un uso acrítico que sustituya el razonamiento del estudiantado (Z. Liu et al., 2025; Zhuang, 2025).

La literatura disponible muestra que las actitudes de los estudiantes universitarios hacia la IAGen son, en promedio, favorables. Estudios realizados en distintas regiones reportan altos niveles de aceptación y disposición a integrarla en tareas académicas (Damiano et al., 2024; He et al., 2024; Johnston et al., 2024; Kelly et al., 2023). Sin embargo, esas mismas investigaciones advierten que la favorabilidad declarada no se traduce automáticamente en un uso pedagógicamente significativo, y que la falta de orientación explícita puede derivar en estrategias de copia, dependencia o evasión del razonamiento (Crawford et al., 2023; Šedlbauer et al., 2024; Williams, 2024). A esto se suma evidencia metanalítica reciente sobre el efecto heterogéneo de la IAGen en el rendimiento académico, con tamaños del efecto variables según el diseño instruccional (Chen et al., 2023; Z. Liu et al., 2025; Lo, 2023; Shahzad et al., 2025).

En paralelo, GeoGebra se ha consolidado como una de las herramientas de matemática dinámica con mayor evidencia empírica de eficacia en la enseñanza universitaria del cálculo. Diversas revisiones sistemáticas y metanálisis confirman su impacto positivo en el aprendizaje conceptual, la visualización de objetos matemáticos y la motivación estudiantil (Awaji et al., 2025; Juandi et al., 2021; Seftiana et al., 2024; Yohannes y Chen, 2023; Zhang et al., 2025). En el contexto específico del cálculo diferencial e integral, se ha documentado que GeoGebra favorece la comprensión geométrica de la convergencia, la aproximación

polinómica y la integración numérica, temas que tradicionalmente generan dificultades en estudiantes de carreras STEM (Bedada y Machaba, 2022a, 2022b; Chytas et al., 2024; Hevardani et al., 2025; Mitrovic et al., 2022; Nonghanpitak et al., 2022; Yerizon et al., 2022; Ziatdinov y Valles, 2022). Las series de Taylor y Maclaurin constituyen un caso paradigmático: requieren articular conceptos abstractos como convergencia, residuo y aproximación polinómica, lo que se ve facilitado cuando el estudiantado puede manipular dinámicamente el grado del polinomio y observar su comportamiento (Soosloff et al., 2023).

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) provee un marco pedagógico complementario para integrar IAGen y matemática dinámica en cursos universitarios. La evidencia metanalítica reciente sugiere efectos positivos del ABP sobre el rendimiento académico, las competencias del siglo XXI y el compromiso estudiantil en matemática (Juandi et al., 2025; Lethulur et al., 2025; Rehman et al., 2024; Zen et al., 2022). Sin embargo, también se han documentado limitaciones, en particular cuando el rendimiento grupal enmascara desempeños individuales heterogéneos o cuando la distribución de tareas favorece el efecto polizón (Alamri, 2021; Chang et al., 2024; Mutanga, 2024). El marco TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) ha sido propuesto como referente para articular contenido matemático, pedagogía y tecnología, evitando que las herramientas digitales se utilicen como elementos accesorios (Listiawan et al., 2024; Ma'rufi et al., 2023).

A pesar del volumen creciente de investigación, en la literatura consultada no se identificaron estudios empíricos publicados que integren simultáneamente IAGen, software de matemática dinámica y ABP en la enseñanza de series de Taylor en educación superior STEM, y que articulen además análisis psicométricos, rendimiento académico y análisis cualitativo de producciones estudiantiles. La presente investigación aborda esa ausencia con datos obtenidos en tres secciones del curso Cálculo y Álgebra Lineal del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Aun así, la línea de investigación sobre integración de tecnologías digitales en la educación matemática universitaria ha producido evidencia complementaria relevante. Panqueban y Huincahue (2024), en una revisión sistemática sobre inteligencia artificial en educación matemática, documentaron el aumento sostenido de estudios en el área y señalaron la escasez de investigaciones empíricas que articulen el uso de IA con herramientas dinámicas. Martínez-Miraval et al. (2025) reportaron evidencia sobre el papel de GeoGebra en la modelización matemática en cursos universitarios de cálculo, ilustrando su potencial para conectar los registros numérico, algebraico, geométrico y variacional. Pallauta et al. (2026) analizaron el desarrollo de competencias matemáticas con tecnología en formación de profesorado, articulando análisis matemático y didáctico-matemático. El presente estudio se inscribe en esa línea y aporta evidencia original al complementarla con la integración de IAGen y con un análisis cuantitativo-cualitativo del rendimiento estudiantil en un objeto matemático específico (series de Taylor y Maclaurin), incluyendo el estudio del intervalo de convergencia y la aproximación de integrales definidas. Un rasgo distintivo de la presente experiencia es que el contenido se abordó como estudio independiente, sin exposición previa en las sesiones de clase, lo que la diferencia de la mayoría de las implementaciones de ABP documentadas, habitualmente acompañadas de instrucción docente directa.

La pregunta de investigación que orienta el estudio es la siguiente: ¿en qué medida una experiencia de ABP que integra IAGen y GeoGebra en la enseñanza de series de Taylor favorece las actitudes estudiantiles, el rendimiento académico y la reflexión crítica sobre el uso de la tecnología? Los objetivos específicos son: (a) evaluar las propiedades psicométricas de una escala de actitudes hacia la integración tecnológica diseñada para este contexto; (b) describir las actitudes del estudiantado y sus diferencias por grupo, sexo y carrera; (c) comparar el rendimiento entre el proyecto grupal y un quiz individual para analizar la transferencia del aprendizaje; y (d) identificar temas emergentes en los productos estudiantiles que ayuden a explicar los patrones cuantitativos observados.

Materiales y métodos

Diseño de la investigación

Se adoptó un diseño mixto de tipo convergente, en el que se recolectaron y analizaron simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos, con triangulación posterior. El componente cuantitativo incluyó la escala de actitudes y las calificaciones de las dos evaluaciones (proyecto grupal y quiz individual). El componente cualitativo se basó en el análisis dirigido de contenido sobre nueve proyectos representativos y sus respectivas retroalimentaciones evaluativas. La investigación se desarrolló bajo los principios éticos institucionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR); la participación fue voluntaria, las respuestas a la escala fueron anónimas y los datos de calificación se procesaron de forma desidentificada.

Contexto y participantes

Participaron 118 estudiantes matriculados en tres secciones (subgrupos 04, 07 y 12) del curso MA0103 — Cálculo y Álgebra Lineal del ITCR, durante el segundo semestre del año 2025. Las secciones fueron impartidas por tres docentes distintas (Subgrupo 04, $n = 40$; Subgrupo 07, $n = 39$; Subgrupo 12, $n = 39$). De ese total, 85 estudiantes completaron voluntariamente la escala de actitudes. La muestra incluyó estudiantes de 15 carreras de ingeniería y administración tecnológica del ITCR, con predominio de Ingeniería en Computadores (16,5 %) y Administración de Tecnologías de Información (11,8 %). La distribución por sexo fue 64,7 % masculino y 35,3 % femenino. La selección de los grupos fue intencional, atendiendo a la disponibilidad y al compromiso docente; no se utilizó un grupo control externo.

Descripción de la intervención educativa

La intervención, denominada Proyecto TaylorGeoIA, fue diseñada como un ABP en el que subgrupos de dos a tres estudiantes investigaron series de Taylor y Maclaurin a través de tres bloques temáticos articulados en torno al contenido matemático del curso. El contenido de series de Taylor y Maclaurin se abordó bajo la modalidad de estudio independiente: el tema no fue expuesto en las sesiones regulares de clase, sino que cada subgrupo lo investigó de forma autónoma siguiendo la estructura del proyecto; los únicos apoyos estructurados fueron los materiales del curso (apuntes y libro de texto), el tutor socrático

basado en IAGen y la rúbrica oficial de evaluación, sin clases magistrales sobre el contenido. El primer bloque consistió en el desarrollo de la serie de Taylor de una función f infinitamente diferenciable en torno a un punto a , esto es,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(a)^{(n)}}{n!} \cdot (x - a)^n$$

con el cálculo explícito de los primeros términos y la representación geométrica del polinomio de Taylor de grado n . El segundo bloque consistió en obtener, a partir de desarrollos en serie de Taylor ya conocidos, el desarrollo en serie de una función dada junto con su respectivo intervalo de convergencia.

El tercer bloque aplicó polinomios de Taylor a la aproximación numérica de integrales definidas mediante integración término a término de la serie, con análisis del error de truncamiento. Cada bloque debía completarse siguiendo una estructura secuencial de tres fases: (i) investigación previa sin uso de IAGen, en la que el subgrupo abordó la tarea con recursos tradicionales (apuntes, libro de texto, búsqueda en línea); (ii) interacción con un tutor socrático construido sobre un modelo de IAGen, mediante prompts estratégicos diseñados por los propios estudiantes; y (iii) elaboración de la solución matemática definitiva, contrastando lo producido en las dos fases anteriores.

Los entregables del proyecto fueron tres: un informe escrito (50 puntos) con la documentación matemática completa y los anexos de interacción con la IA; un video explicativo del Bloque 3 (50 puntos) en el que los estudiantes debían exponer la aproximación de la integral y reflexionar sobre el uso de la IAGen; y un modelo interactivo en GeoGebra del Bloque 1 (50 puntos) que permitiera visualizar la convergencia del polinomio de Taylor a la función original. La calificación global se calculó sobre 150 puntos y se convirtió a escala 0-100.

Para estandarizar los criterios de calificación entre los tres subgrupos, la evaluación se apoyó en un asistente virtual desarrollado ex profeso para esta investigación sobre la plataforma ChatGPT (un GPT personalizado). El asistente fue alimentado con la rúbrica oficial del curso, la cual desglosa cada componente en descriptores observables con sus correspondientes ponderaciones, y fue validado previamente por dos de las personas investigadoras mediante casos de prueba, ajustando de forma iterativa el prompt y la aplicación de la rúbrica hasta que sus reportes reflejaran los criterios previstos. La retroalimentación entregada al estudiantado incluyó la calificación cuantitativa por componente y una sección cualitativa con fortalezas, debilidades y sugerencias. El uso del asistente se justificó en términos de consistencia inter-secciones: dado que los tres subgrupos fueron impartidos por diferentes docentes, una calificación humana habría introducido variabilidad asociada al evaluador. En todos los casos, el reporte y la calificación propuesta por el asistente fueron revisados y confirmados por el equipo investigador, que conservó la decisión final sobre la nota, resolviendo en su totalidad las consultas o solicitudes de revisión recibidas. De este modo, las calificaciones empleadas en el estudio corresponden a un proceso de evaluación asistida por IA con supervisión humana, y no a la salida no revisada del modelo; las limitaciones derivadas de esta opción metodológica se discuten explícitamente en la sección de Limitaciones.

Instrumentos

Escala de actitudes hacia la integración tecnológica

Se construyó una escala tipo Likert de 24 ítems con cinco opciones de respuesta (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de acuerdo), organizada teóricamente en seis dimensiones: D1 Comprensión conceptual matemática (3 ítems); D2 Uso de GeoGebra como herramienta de visualización (3 ítems); D3 Uso reflexivo y estratégico de la IAGen (5 ítems); D4 Motivación y actitud hacia la innovación (5 ítems); D5 Aprendizaje colaborativo y pensamiento crítico (5 ítems); y D6 Valoración global y proyección futura (3 ítems). La validez de contenido se aseguró mediante revisión por dos especialistas en educación matemática del ITCR. La escala fue aplicada en línea, una vez finalizado el proyecto, mediante un formulario alojado en la plataforma institucional.

Evaluaciones de rendimiento

Se utilizaron dos instrumentos de rendimiento. El primero fue la calificación grupal del proyecto, evaluado sobre 150 puntos y convertido a escala 0-100, con los tres componentes ya descritos (informe escrito, video y modelo GeoGebra). El segundo fue un quiz individual aplicado posteriormente a la entrega del proyecto, con duración de 60 minutos, cuya temática y dificultad fueron equivalentes a las del proyecto pero con problemas diferentes para cada subgrupo, a fin de evitar transferencia textual entre secciones. El quiz se administró sin acceso a IAGen, GeoGebra ni compañeros, con el objetivo explícito de evaluar la apropiación individual del aprendizaje. Cada versión se calificó sobre una escala 0-100. Las tres versiones se diseñaron para ser equivalentes en contenido y dificultad, aunque no se aplicó un procedimiento formal de equiparación psicométrica; la ausencia de diferencias estadísticas entre subgrupos en el quiz (véase Resultados) respalda de forma indirecta su comparabilidad. En cuanto al flujo de datos, las 118 personas participantes contaron con calificación de proyecto y el registro del quiz comprendió 109 calificaciones, de las cuales 10 correspondieron a estudiantes que no se presentaron y recibieron la nota mínima (0). El emparejamiento entre ambas evaluaciones, realizado mediante el número de carné y verificado por nombre completo, produjo 108 casos con datos completos (Subgrupo 04, n = 40; Subgrupo 07, n = 34; Subgrupo 12, n = 34); las 10 personas restantes con calificación de proyecto no registraron quiz y un registro de quiz no contó con calificación de proyecto. Los análisis pareados incluyeron a las personas ausentes y, como verificación de robustez, se replicaron excluyéndolas.

Análisis cualitativo

Se seleccionó intencionalmente una muestra de nueve proyectos (tres por subgrupo, representando niveles alto, medio y bajo de calificación) junto con los respectivos informes de retroalimentación del asistente evaluador. La selección se realizó tras ordenar los proyectos por calificación, escogiendo los tres percentiles representativos (95, 50 y 10) dentro de cada subgrupo. Se analizó la documentación matemática, las capturas de los prompts utilizados con la IA, las reflexiones incluidas en el video y los modelos de GeoGebra.

Procedimiento de análisis

Para evaluar las propiedades psicométricas de la escala se calcularon: alfa de Cronbach, coeficiente Spearman-Brown, correlaciones ítem-total corregidas, correlación media interítem, análisis de componentes principales, prueba de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (Kaiser, 1974), prueba de esfericidad de Bartlett y análisis paralelo de Horn (1965) con 1000 simulaciones, usando el percentil 95 de los autovalores simulados como criterio de retención. La discriminación de cada ítem se evaluó mediante la prueba de Mann-Whitney U entre los grupos extremos de la distribución de puntajes totales (percentil 27 inferior frente a percentil 73 superior). Adicionalmente, se ejecutó un análisis factorial confirmatorio mediante semopy, comparando tres modelos: unidimensional, seis factores correlacionados (estructura teórica) y bifactor. Los índices de ajuste considerados fueron CFI, TLI, RMSEA, AIC y BIC.

Para los análisis comparativos entre dimensiones y entre grupos se utilizaron pruebas no paramétricas (Friedman con post hoc de Wilcoxon y corrección de Bonferroni, Kruskal-Wallis y Mann-Whitney U), dado que las distribuciones no satisficieron el supuesto de normalidad evaluado mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Las comparaciones por sexo a nivel de ítem tuvieron carácter exploratorio y no se ajustaron por comparaciones múltiples. La diferencia entre el proyecto y el quiz se evaluó principalmente mediante la prueba de Wilcoxon de rangos con signo sobre los casos pareados; de manera complementaria, dado que el número de registros difirió entre ambas evaluaciones, se aplicó la prueba de Mann-Whitney U sobre la totalidad de calificaciones disponibles, en ambos casos con tamaño del efecto r . Para los datos pareados, se calcularon, en cada uno de los tres subgrupos y en el total, la correlación de Spearman entre las dos calificaciones y la prueba de Wilcoxon de rangos con signo. Adicionalmente, se ejecutó un análisis multinivel con modelo de efectos mixtos (paquete statsmodels), estimando el coeficiente de correlación intraclase (ICC) en el modelo nulo para evaluar la magnitud del efecto del subgrupo, y un modelo mixto con la calificación del quiz como variable dependiente, la calificación del proyecto como predictor de nivel individual y el subgrupo como factor de agrupamiento. El umbral de significación se fijó en $\alpha = 0,05$.

El análisis cualitativo se realizó mediante codificación temática dirigida, siguiendo un procedimiento iterativo de tres pasos: (i) lectura abierta de los nueve proyectos y de sus retroalimentaciones, con generación de códigos descriptivos; (ii) consolidación de los códigos en categorías analíticas; y (iii) identificación de temas emergentes mediante contraste constante entre proyectos de calificación alta, media y baja. Los resultados cualitativos se triangularon posteriormente con los hallazgos cuantitativos para identificar convergencias, divergencias y complementariedades. La codificación fue realizada por dos investigadores de forma independiente, con resolución de discrepancias por consenso.

Resultados

Propiedades psicométricas de la escala de actitudes

La escala de 24 ítems mostró un nivel de fiabilidad excelente (George y Mallery, 2003), con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,941 y un coeficiente Spearman-Brown de 0,948. Las correlaciones ítem-

total corregidas oscilaron entre 0,351 y 0,731; todos los ítems superaron el umbral recomendado de 0,30 y 23 de los 24 superaron 0,50. La correlación media interítem fue de 0,405, dentro del rango óptimo (0,15-0,50; Clark y Watson, 1995) que asegura cohesión interna sin redundancia excesiva.

La adecuación muestral evaluada mediante el índice KMO fue meritoria (KMO = 0,877; Kaiser, 1974) y la prueba de esfericidad de Bartlett resultó altamente significativa ($\chi^2 = 1298,70$; gl = 276; $p < 0,001$), lo que justificó la pertinencia del análisis factorial. El análisis paralelo (Horn, 1965), con 1000 simulaciones y el percentil 95 de los autovalores aleatorios como criterio de retención, reveló un único componente con autovalor claramente superior al umbral (10,35 frente a 2,32), que explicó el 43,1 % de la varianza. El segundo autovalor empírico (2,07) resultó prácticamente indistinguible de su valor crítico ($\approx 2,06$), con una diferencia del orden del error de simulación, por lo que su retención no se consideró robusta. Este resultado indica una estructura esencialmente unidimensional, interpretable como una actitud global hacia la integración de IAGen y matemática dinámica en el aprendizaje matemático universitario. La discriminación de cada ítem entre los grupos extremos de la distribución de puntajes totales (percentiles 27 y 73) fue estadísticamente significativa en todos los casos ($p < 0,01$), lo que respalda la capacidad discriminativa del instrumento.

El análisis factorial confirmatorio comparó tres modelos: unidimensional (24 ítems sobre un factor general), seis factores correlacionados (estructura teórica) y bifactor (factor general más seis específicos ortogonales). Ninguno de los modelos alcanzó los criterios estrictos de ajuste absoluto ($CFI \geq 0,90$; $RMSEA \leq 0,08$), lo cual era esperable con un tamaño muestral de $n = 85$ frente a los 252 parámetros a estimar en el modelo unidimensional. Sin embargo, el criterio de información de Akaike favoreció claramente el modelo unidimensional como la representación más parsimoniosa de los datos ($AIC = 81,3$ para el modelo de un factor, frente a 113,8 para el de seis factores y 133,4 para el bifactor). Todas las cargas factoriales estandarizadas del modelo unidimensional fueron sustantivas, oscilando entre $\lambda = 0,46$ y $\lambda = 0,79$ (media = 0,63). La combinación de un alfa elevado, el patrón del análisis paralelo, las cargas factoriales uniformemente sustantivas y el criterio AIC respalda la interpretación de unidimensionalidad esencial de la escala. Dado este carácter esencialmente unidimensional, las seis dimensiones se conservan como facetas de contenido del factor general de actitud; las comparaciones entre dimensiones que se presentan más adelante tienen, por tanto, carácter exploratorio y descriptivo, y no constituyen contrastes entre constructos independientes.

Actitudes estudiantiles

La media global de la escala fue de 4,01 (DE = 0,68) sobre 5,0. El 85,9 % del estudiantado presentó actitudes favorables (42,4 %) o muy favorables (43,5 %), mientras que solo el 4,7 % mostró actitudes desfavorables. Considerando las 2040 respuestas individuales (24 ítems \times 85 participantes), el 71,3 % correspondió a opciones de acuerdo o total acuerdo, el 20,2 % a respuestas neutrales y el 8,5 % a desacuerdo o total desacuerdo. La Tabla 1 presenta los resultados desagregados por dimensión teórica.

Tabla 1. *Resultados de la escala de actitudes por dimensión teórica (n = 85)*

Dimensión	Ítems	M	DE	% Acuerdo	% Favorable	α dimensión
D1: Comprensión conceptual	1-3	3,65	0,95	56,1 %	54,1 %	0,793
D2: GeoGebra (visualización)	4, 6, 10	4,17	0,77	79,2 %	82,4 %	0,794
D3: Uso reflexivo de la IA	5, 7-9, 11	4,16	0,78	77,9 %	84,7 %	0,812
D4: Motivación e innovación	13-15, 17, 18	3,87	0,73	66,6 %	81,2 %	0,785
D5: Colaborativo y crítico	16, 19-22	4,08	0,80	73,2 %	83,5 %	0,795
D6: Valoración global	12, 23, 24	4,04	0,87	72,2 %	80,0 %	0,729

Nota: M = media; DE = desviación estándar; α = alfa de Cronbach de la dimensión. % Acuerdo = porcentaje de respuestas 4 o 5; % Favorable = porcentaje de estudiantes con media de dimensión $\geq 3,5$. Fuente: propia de la investigación.

La prueba de Friedman reveló diferencias estadísticamente significativas entre las dimensiones ($\chi^2 = 55,67$; gl = 5; $p < 0,001$). Las comparaciones post hoc con corrección de Bonferroni mostraron que la dimensión D1 (Comprensión conceptual) obtuvo puntuaciones significativamente menores que todas las restantes ($p < 0,003$ en todos los contrastes). Las dimensiones D2 (GeoGebra) y D3 (uso reflexivo de la IA) lideraron la valoración sin diferir entre sí. El ítem mejor valorado fue el 8 ("La IA fue utilizada de forma reflexiva y crítica", $M = 4,45$; 89,4 % de acuerdo) y el de menor puntuación fue el 13 ("Me sentí entusiasmado/a durante la actividad", $M = 3,51$; 50,6 % de acuerdo).

No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en la puntuación global por sexo ($U = 663,50$; $p = 0,139$), por subgrupo ($H = 0,653$; $p = 0,722$) ni por tipo de carrera ($H = 2,198$; $p = 0,532$). En análisis exploratorios ítem a ítem (24 contrastes sin ajuste por comparaciones múltiples), las estudiantes mujeres puntuaron más alto en trabajo colaborativo (Ítem 16; $p = 0,033$) y en reflexión sobre el impacto social de la IA (Ítem 19; $p = 0,007$); dada la cantidad de pruebas efectuadas, estos resultados deben interpretarse con cautela. La homogeneidad observada entre las tres secciones, en una experiencia desarrollada bajo la modalidad de estudio independiente, sugiere consistencia en la implementación del diseño y respalda la replicabilidad de la experiencia.

Rendimiento académico: proyecto grupal frente a quiz individual

La Tabla 2 contrasta las calificaciones obtenidas en el proyecto grupal y el quiz individual. El rendimiento en el proyecto fue notablemente alto ($M = 91,58$; $DE = 6,43$), con un 99,2 % de aprobación y un 69,5 % de calificaciones de excelencia (≥ 90). En contraste, el quiz individual mostró una media muy inferior ($M = 53,98$; $DE = 30,67$), con solo un 31,2 % de aprobación.

Tabla 2. Comparación del rendimiento entre el proyecto grupal y el quiz individual

Indicador	Proyecto (N = 118)	Quiz (N = 109)	Quiz sin 0 (n = 99)	Brecha
Media	91,58	53,98	59,43	37,60

Indicador	Proyecto (N = 118)	Quiz (N = 109)	Quiz sin 0 (n = 99)	Brecha
Desviación estándar	6,43	30,67	26,63	—
Mediana	93,00	52,80	58,30	—
Tasa de aprobación (≥ 70)	99,2 %	31,2 %	34,3 %	68,0 pp
Tasa de excelencia (≥ 90)	69,5 %	16,5 %	18,2 %	53,0 pp
Coefficiente de variación	7,0 %	56,8 %	44,8 %	—

Nota: pp = puntos porcentuales. La columna "Quiz sin 0" excluye a los 10 estudiantes que no se presentaron al quiz. La brecha se calculó sobre los promedios brutos. Fuente: propia de la investigación.

La brecha de 37,60 puntos entre ambas evaluaciones resultó estadísticamente significativa en el contraste pareado principal (Wilcoxon: $p < 0,001$; $r = 0,78$; $n = 108$) y, de manera consistente, en la comparación complementaria sobre la totalidad de registros ($U = 10\ 809,5$; $p < 0,001$; $r = 0,588$). Por subgrupo, la brecha osciló entre 30,32 puntos en el Subgrupo 12 y 46,60 puntos en el Subgrupo 04. Esta diferencia debe leerse como el contraste entre dos situaciones de medición distintas —un producto grupal elaborado con acceso a tecnología y calificado por el asistente de IA, frente a una prueba individual cronometrada y sin ese acceso— más que como una variación sobre una misma escala equiparada. No se encontraron diferencias significativas entre subgrupos ni en el proyecto ($H = 2,511$; $p = 0,285$) ni en el quiz ($H = 3,256$; $p = 0,196$). El análisis pareado proyecto-quiz se realizó en los tres subgrupos ($n = 108$ estudiantes con datos completos en ambas evaluaciones: Subgrupo 04, $n = 40$; Subgrupo 07, $n = 34$; Subgrupo 12, $n = 34$). La prueba de Wilcoxon de rangos con signo confirmó la significación estadística de la diferencia entre el proyecto y el quiz en cada subgrupo y en el total (todos $p < 0,001$), con tamaños del efecto consistentemente grandes (r entre 0,73 y 0,84). La Tabla 3 resume los análisis pareados.

Tabla 3. *Análisis pareado proyecto-quiz por subgrupo y total*

Subgrupo	n	ρ Spearman (p)	r Pearson	Wilcoxon W (p; r efecto)	Mediana diff
G04	40	0,106 (0,515)	0,090	14,0 ($< 0,001$; 0,84)	42,8
G07	34	-0,041 (0,816)	0,063	41,0 ($< 0,001$; 0,75)	40,3
G12	34	-0,114 (0,522)	-0,197	50,0 ($< 0,001$; 0,73)	35,0
Total	108	0,059 (0,547)	-0,031	294,5 ($< 0,001$; 0,78)	40,8

Nota: ρ = coeficiente de Spearman; r efecto = Z/\sqrt{n} para Wilcoxon; mediana diff = mediana de la diferencia proyecto – quiz en escala 0-100. Fuente: propia de la investigación.

La correlación de Spearman entre el rendimiento en el proyecto y el rendimiento en el quiz fue no significativa en los tres subgrupos y en el agregado ($\rho = 0,059$; $p = 0,547$ para el total; Figura 1), lo que indica que el desempeño grupal en el proyecto mediado por tecnología no predice el desempeño individual en una evaluación tradicional sin acceso a esas herramientas. Como verificación de robustez, al excluir a las 10 personas ausentes el patrón se mantuvo: la correlación siguió siendo no significativa en el total ($\rho =$

0,091; $p = 0,373$; $n = 98$) y en cada subgrupo (todos $p \geq 0,16$), y la diferencia pareada conservó su magnitud y significación ($p < 0,001$; $r = 0,76$). Adicionalmente, del total de 76 estudiantes con calificación de excelencia en el proyecto (≥ 90) y datos en el quiz, el 65,8 % obtuvo una calificación de reprobación en el quiz individual.

Figura 1. Relación entre la calificación del proyecto grupal y la del quiz individual ($n = 108$)

Nota: Cada punto representa un estudiante. La línea discontinua indica la igualdad entre ambas calificaciones ($y = x$); los puntos sobre el eje horizontal corresponden a las 10 personas ausentes en el quiz (calificación 0). Fuente: propia de la investigación.

Análisis multinivel: efecto del subgrupo

Dado que las observaciones individuales podrían estar anidadas en los tres subgrupos, se ejecutaron modelos lineales mixtos para evaluar la magnitud del efecto del agrupamiento. El modelo nulo para la calificación del proyecto arrojó un coeficiente de correlación intraclase (ICC) de 0,025, lo que indica que únicamente el 2,5 % de la variabilidad total en el rendimiento del proyecto se atribuye al subgrupo. El ICC para la calificación del quiz fue de 0,046 (4,6 % de la varianza atribuible al subgrupo). Ambos valores son notablemente bajos, lo que justifica el uso de análisis no multinivel para las pruebas comparativas globales.

Adicionalmente, un modelo mixto con la calificación del quiz como variable dependiente, la calificación del proyecto como predictor y el subgrupo como factor de agrupamiento ($\text{quiz} \sim \text{proyecto} + (1 | \text{subgrupo})$) confirmó la ausencia de asociación entre ambas calificaciones ($\beta = -0,16$; $p = 0,725$), aun controlando por el efecto del subgrupo. Este resultado refuerza la conclusión sobre la independencia entre

el rendimiento grupal mediado por tecnología y el rendimiento individual. Con todo, dado que solo se dispuso de tres conglomerados, los ICC y el modelo mixto se reportan con fines descriptivos y de verificación de robustez, pues con tan pocos grupos la varianza entre conglomerados se estima con poca precisión.

Resultados cualitativos: temas emergentes

El análisis dirigido de contenido sobre los nueve proyectos representativos (rango de calificaciones 46-100/100) permitió identificar seis temas emergentes que ofrecen explicación cualitativa a los patrones cuantitativos.

Uso reflexivo frente a uso superficial de la IAGen

Se identificaron tres perfiles claramente diferenciados de uso de la IAGen. Los proyectos mejor evaluados ($\geq 96,6$; $n = 3$) documentaron de forma exhaustiva las interacciones con el tutor socrático, diferenciaron explícitamente las fases "sin IA" y "con IA" e incluyeron reflexiones críticas en el video, valorando aciertos y limitaciones de las respuestas obtenidas. Los proyectos de calificación intermedia (calificaciones entre 80 y 91; $n = 3$) documentaron el uso, pero omitieron la reflexión metacognitiva en el video. Los proyectos de menor calificación (≤ 73 ; $n = 3$) presentaron evidencia mínima o nula de interacción significativa con la IA, con prompts genéricos y sin análisis de las respuestas recibidas. Esta correspondencia directa entre calidad de la reflexión y calificación sugiere que la capacidad de usar la IA críticamente funciona como indicador del aprendizaje profundo en este contexto.

GeoGebra como herramienta de alta accesibilidad

El componente de GeoGebra fue el más consistente entre los nueve proyectos analizados: 8 de 9 obtuvieron calificaciones iguales o superiores a 39/50, incluidos los dos proyectos con menor nota global. Incluso el proyecto con calificación más baja (46/100), que no entregó el video y presentó un informe deficiente, logró un modelo de GeoGebra correcto y funcional. Este patrón confirma que la herramienta de matemática dinámica ofrece una accesibilidad superior a la producción escrita o audiovisual, posiblemente porque su naturaleza visual reduce el costo cognitivo de articulación discursiva que exigen las otras dos componentes.

La colaboración como factor protector

Los cinco proyectos realizados por equipos de tres integrantes obtuvieron calificaciones entre 86,3 y 100 ($M = 91,1$); los dos proyectos elaborados individualmente, en cambio, registraron las dos calificaciones más bajas (46 y 73; $M = 59,5$). La distribución de tareas y la revisión entre pares parecen elevar la calidad del producto grupal, pero también enmascaran debilidades individuales, lo que ayuda a explicar la brecha documentada con el quiz.

Comunicación oral matemática como competencia diferenciadora

El video explicativo presentó la mayor variabilidad entre los nueve proyectos (rango 0-50/50). Los proyectos excelentes exhibieron exposiciones fluidas con lenguaje técnico preciso y reflexiones metacognitivas integradas; los de menor calificación mostraron explicaciones superficiales o, en algunos

casos, omitieron el componente. La ausencia de reflexión sobre la IA en el video fue el déficit más generalizado: 6 de 9 proyectos no la incluyeron. Esto sugiere que la verbalización de procesos metacognitivos en tiempo real es una competencia de mayor complejidad que la producción escrita.

Complejidad de entregables

La no entrega de un componente tuvo efectos desproporcionadamente negativos en la calificación: el único proyecto reprobado (46/100) correspondió a un estudiante que no entregó el video. En contraste, los proyectos completos con calidad media obtuvieron al menos 80/100, lo que evidencia que la complejidad opera como un umbral mínimo de calidad antes que como un factor lineal.

Estructura de tres fases como mecanismo pedagógico

La estructura instruccional de tres fases (sin IA → con IA → solución final) emergió como un mecanismo eficaz para diferenciar uso genuino y dependiente de la IA. Los proyectos mejor evaluados documentaron las tres fases con capturas de prompts y análisis de respuestas; los de menor calificación omitieron la fase de investigación previa o presentaron evidencia mínima de interacción con el tutor socrático. La fase intermedia, que exige contrastar la propia hipótesis con la respuesta de la IA, funcionó como filtro cognitivo: quienes la documentaron tendieron a producir soluciones finales con mayor coherencia matemática.

Triangulación cuantitativa-cualitativa

La triangulación reveló convergencias y tensiones relevantes. La alta valoración de GeoGebra en la escala (D2, M = 4,17) se confirmó cualitativamente con su consistencia como componente mejor evaluado. La autopercepción de uso reflexivo de la IA, declarada por el 89,4 % en la escala, se matizó con la evidencia de que solo un tercio de los proyectos analizados alcanzó el nivel de reflexión metacognitiva esperado. La brecha cuantitativa entre proyecto y quiz encontró explicación cualitativa en la distribución desigual de tareas dentro de los equipos y en el efecto de los andamiajes tecnológicos y sociales que, al retirarse en el quiz, revelaron el nivel real de comprensión individual.

Discusión

Los hallazgos de la presente investigación proporcionan evidencia empírica original sobre la integración simultánea de IAGen, GeoGebra y ABP en la enseñanza universitaria de series de Taylor, un tema con escasa cobertura en la literatura previa. La discusión se organiza en torno a tres ejes: las actitudes estudiantiles, la brecha entre rendimiento grupal e individual y la calidad de la reflexión sobre la IA, articulados con la evidencia internacional reciente.

Actitudes favorables y estructura psicométrica

La fiabilidad excepcional de la escala ($\alpha = 0,941$) y su estructura esencialmente unidimensional son consistentes con la evidencia de instrumentos similares en el contexto de actitudes hacia la tecnología educativa, donde con frecuencia se identifica un componente general dominante junto a especificidades temáticas (Hmoud et al., 2024; Shahzad et al., 2025). El hallazgo de que el 85,9 % del estudiantado reportó actitudes favorables coincide con los porcentajes informados por Damiano et al. (2024), Johnston et al. (2024) y Kelly et al. (2023) en estudiantes universitarios de distintos contextos. La ausencia de diferencias entre los tres subgrupos resulta coherente con el carácter de estudio independiente de la experiencia: dado que el contenido no se expuso en las sesiones regulares de clase, sino que cada subgrupo lo investigó de forma autónoma siguiendo el mismo diseño de proyecto, la favorabilidad observada se asocia al diseño instruccional compartido y no a la enseñanza directa de cada docente, lo que respalda la replicabilidad de la propuesta.

La dimensión mejor valorada fue GeoGebra (D2; $M = 4,17$), un resultado convergente con los metanálisis de Awaji et al. (2025), Juandi et al. (2021), Yohannes y Chen (2023) y Zhang et al. (2025), que documentan efectos consistentemente positivos del software de matemática dinámica en la actitud y el aprendizaje en cálculo. La segunda dimensión mejor valorada fue el uso reflexivo de la IA (D3; $M = 4,16$), con el ítem sobre uso crítico y no automático de la IAGen alcanzando la media más alta del instrumento ($M = 4,45$). Sin embargo, como se discute más adelante, esta autopercepción requiere ser matizada con la evidencia cualitativa.

La dimensión de comprensión conceptual (D1; $M = 3,65$) fue significativamente menor que las restantes, lo que sugiere que las y los estudiantes reconocen que las herramientas tecnológicas apoyan, pero no resuelven en su totalidad, la dificultad intrínseca de las series de Taylor. Este resultado es coherente con la observación de Soosloff et al. (2023) acerca de los desafíos persistentes en la enseñanza visual y conceptual de las series, y con los planteamientos de Pepin y Kock (2021) sobre la complejidad de los recursos en contextos de aprendizaje basado en desafíos. La brecha entre la valoración de las herramientas y la percepción de comprensión conceptual constituye una tensión pedagógica relevante para futuros diseños.

La brecha proyecto-quiz: transferencia del aprendizaje individual

La brecha de 37,60 puntos entre el proyecto grupal ($M = 91,58$) y el quiz individual ($M = 53,98$), con tamaños del efecto grandes en el contraste pareado ($r = 0,78$) y en la comparación global ($r = 0,588$), y una correlación no significativa entre ambas evaluaciones en los tres subgrupos (ρ entre $-0,11$ y $0,11$; $\rho = 0,059$ en el total), constituye el hallazgo cuantitativo más relevante del estudio. La consistencia del patrón a través de tres subgrupos impartidos por diferentes docentes, la prueba de Wilcoxon de rangos con signo significativa en cada subgrupo (todos $p < 0,001$; r entre $0,73$ y $0,84$), y el modelo mixto que confirma la ausencia de asociación incluso controlando por el factor de agrupamiento ($\beta = -0,16$; $p = 0,725$), proporcionan evidencia robusta sobre la independencia entre el rendimiento grupal mediado por tecnología

y el rendimiento individual. Este patrón plantea interrogantes sustantivas sobre la transferencia del aprendizaje en contextos de ABP mediado por tecnología.

La literatura especializada reconoce que el aprendizaje colaborativo puede generar productos de alta calidad sin que todos los integrantes alcancen el mismo nivel de dominio. Las revisiones recientes sobre ABP en matemática (Juandi et al., 2025; Lethulur et al., 2025; Rehman et al., 2024) destacan los beneficios del enfoque, pero también señalan la heterogeneidad de los resultados individuales como una limitación recurrente. El fenómeno del polizón (*free-riding*) y la distribución desigual de tareas son riesgos conocidos del trabajo en equipo que el presente estudio confirma empíricamente: el 65,8 % de los estudiantes con calificación de excelencia en el proyecto (≥ 90) reprobó el quiz individual. Este hallazgo es consistente con lo reportado por Alamri (2021), Chang et al. (2024) y Mutanga (2024), quienes señalan la necesidad de complementar las evaluaciones grupales con instrumentos individuales para verificar la apropiación del aprendizaje.

Adicionalmente, el quiz fue una evaluación sin acceso a GeoGebra, IAGen ni compañeros. Al retirar los andamiajes tecnológicos y sociales se reveló el nivel real de comprensión individual de cada participante. Este resultado, lejos de invalidar la intervención, evidencia un fenómeno bien documentado en investigaciones recientes sobre el impacto de la IAGen en la evaluación: cuando las herramientas no están disponibles, el rendimiento individual desciende significativamente (Kalaydzhieva et al., 2025; Nikolic et al., 2023, 2024). Esta observación es consistente con lo descrito por Frenkel y Emara (2024) y Nikolic et al. (2024) en evaluaciones de ingeniería, donde la presencia o ausencia de IA modifica drásticamente los desempeños observados. La implicación práctica es la necesidad de combinar entregables ricos en tecnología con evaluaciones individuales sin acceso a ellas, manteniendo coherencia con los objetivos formativos.

El diseño del quiz también merece reflexión. Al utilizar problemas equivalentes pero no idénticos a los del proyecto, se intentó evitar transferencia textual. No obstante, esa misma distancia entre los ítems del proyecto y los del quiz podría haber requerido una transferencia conceptual mayor de la que el estudiantado, apoyado fundamentalmente por la tecnología, había desarrollado. Este punto se relaciona con los hallazgos de Bedada y Machaba (2022a) y Mitrovic et al. (2022) sobre la dificultad de transferir aprendizajes mediados por software cuando el contexto de evaluación se modifica. En conjunto, la diferencia observada admite varias explicaciones no excluyentes: la distribución desigual de tareas y el efecto polizón; el retiro de los andamiajes tecnológicos y sociales en el quiz; el formato distinto de la prueba, individual y cronometrada, frente a un producto grupal y diferido; la posible presión de tiempo y ansiedad propias de una evaluación sumativa; el carácter de estudio independiente del contenido evaluado, aprendido sin instrucción directa; y una posible influencia del propio instrumento de calificación, atenuada por la validación previa y la supervisión humana del proceso. El diseño del estudio no permite aislar la contribución relativa de cada factor, por lo que la lectura en términos de transferencia del aprendizaje debe entenderse como una hipótesis plausible entre varias, y no como una conclusión establecida.

Reflexión sobre la IA: brecha entre percepción y práctica

El análisis cualitativo reveló una tensión clara entre la autopercepción y la práctica real del uso de la IAGen. Mientras el 89,4 % del estudiantado declaró en la escala haber utilizado la IA de forma reflexiva y crítica (Ítem 8), solo 3 de los 9 proyectos analizados evidenciaron un nivel genuino de reflexión metacognitiva documentada. Esta discrepancia sugiere que las y los estudiantes interpretan "uso reflexivo" de manera más amplia que la rúbrica del proyecto, o bien que existe un sesgo de deseabilidad social en las respuestas a la escala. El hallazgo coincide con las observaciones de Šedlbauer et al. (2024), Crawford et al. (2023) y Williams (2024) en torno a la brecha entre la percepción estudiantil sobre el uso ético de la IA y las prácticas efectivamente documentadas.

Los proyectos mejor evaluados se distinguieron por una documentación exhaustiva del proceso, con capturas de prompts estratégicos, análisis de las respuestas del tutor socrático y reflexiones explícitas sobre el rol de la IA como complemento del razonamiento. En contraste, seis de los nueve proyectos omitieron la reflexión sobre la IA en el video, el componente que exige verbalizar y argumentar en tiempo real. Esta observación es coherente con los planteamientos de Su y Yang (2023), Nikolopoulou (2024) y Michel-Villarreal et al. (2023), quienes sostienen que la mera disponibilidad de la IA no garantiza un uso pedagógicamente significativo, y que se requiere un diseño instruccional explícito que promueva la metacognición. En el caso del cálculo universitario, Zhuang (2025) ilustra con dos casos contrastantes cómo la IA puede potenciar o socavar el aprendizaje según el rol que se le asigne.

La estructura de tres fases del proyecto (sin IA → con IA → solución final) emergió como un mecanismo pedagógico eficaz para diferenciar uso genuino y dependiente de la IA. Los equipos que cumplieron las tres fases demostraron aprendizaje profundo; los que las omitieron mostraron señales de dependencia o desvinculación. Este resultado tiene implicaciones directas para el diseño curricular y se alinea con las propuestas de Su y Yang (2023) y Baidoo-Anu y Owusu Ansah (2023) sobre marcos pedagógicos que estructuran la interacción con la IAGen. La fase intermedia, que exige contrastar la propia hipótesis con la respuesta de la IA, funciona como un mecanismo de metacognición visible (Peng et al., 2023) que hace explícito el proceso de razonamiento del estudiante.

La relación entre composición del equipo y calidad del uso de la IA también merece atención. Los equipos completos de tres integrantes tendieron a producir documentación más exhaustiva, probablemente porque la distribución de roles permitió que al menos un integrante asumiera la responsabilidad de la documentación reflexiva. Este resultado conecta con la literatura sobre aprendizaje colaborativo mediado por tecnología, donde la discusión grupal puede operar como un espacio de co-regulación del aprendizaje (Johnsen et al., 2023; Mutanga, 2024). En el contexto de la IAGen, el intercambio sobre los prompts y las respuestas del tutor socrático puede funcionar como un andamiaje social para el desarrollo de competencias matemáticas y de pensamiento crítico (Ding et al., 2023; Hmoud et al., 2024).

Implicaciones para el diseño instruccional

Los hallazgos permiten formular cuatro implicaciones pedagógicas concretas para la integración de IAGen y software de matemática dinámica en la enseñanza de la matemática universitaria. Primero, la brecha proyecto-quiz indica la necesidad de incorporar evaluaciones formativas individuales progresivas a lo largo del proyecto, no solo al final, lo cual coincide con las recomendaciones de Age (2025) sobre evaluación basada en desempeño. Estas evaluaciones podrían incluir diarios reflexivos, quices parciales de bajo impacto o presentaciones individuales de avances. Segundo, la formación explícita en metacognición y diseño de prompts emerge como un componente necesario, en línea con los marcos propuestos por Su y Yang (2023) y M. Liu et al. (2023). Tercero, la alta accesibilidad de GeoGebra sugiere que esta herramienta puede operar como punto de entrada para estudiantes con dificultades en otros componentes, aprovechando su fortaleza visual antes de pasar a la formalización matemática (Awaji et al., 2025; Ziatdinov y Valles, 2022). Cuarto, la estructuración en fases diferenciadas, además de hacer visible el proceso de razonamiento, ofrece un mecanismo concreto para prevenir la dependencia tecnológica y promover la autonomía cognitiva (Borkulo et al., 2021; Chytas et al., 2024).

Limitaciones del estudio

El estudio presenta varias limitaciones que conviene reconocer explícitamente. Primero, la muestra de 85 personas respondientes para la escala, aunque suficiente para los análisis exploratorios efectuados, limita la robustez del análisis factorial confirmatorio. Los modelos AFC ejecutados (unidimensional, seis factores correlacionados y bifactor) no alcanzaron los criterios estrictos de ajuste absoluto ($CFI \geq 0,90$; $RMSEA \leq 0,08$), lo cual es consistente con la limitación muestral; sin embargo, el criterio de información de Akaike y el patrón uniforme de cargas factoriales respaldaron el modelo unidimensional como la representación más parsimoniosa. Segundo, la ausencia de un grupo control externo impide atribuir causalmente los resultados al diseño instruccional específico; el diseño preexperimental adoptado (un solo grupo con medición posterior) prioriza la validez ecológica sobre el control experimental. Tercero, la calificación de los proyectos se realizó mediante un proceso de evaluación asistida por IA: el asistente fue validado previamente por dos de las personas investigadoras mediante casos de prueba, ajustando el prompt y la aplicación de la rúbrica y, en todos los casos, su reporte y calificación propuesta fueron revisados y confirmados por el equipo, que conservó la decisión final sobre la nota. Esta validación y la supervisión humana mitigan el riesgo de sesgo del modelo y aseguran la correspondencia de las calificaciones con la rúbrica. No obstante, dicha validación se basó en la coherencia de los reportes con los criterios previstos (validación de contenido) y no incluyó una validación de criterio cuantificada: no se calculó un coeficiente de acuerdo inter-evaluador (por ejemplo, el ICC) frente a una calificación humana independiente sobre una submuestra documentada, y no puede descartarse del todo un efecto de anclaje de la persona supervisora respecto a la nota propuesta. Por ello, la magnitud absoluta de la brecha proyecto-quiz conviene interpretarla con prudencia. Cabe señalar, no obstante, que el hallazgo central del estudio, la brecha estadísticamente significativa y la ausencia de correlación entre proyecto y quiz individual, es robusto a este sesgo potencial, dado que un eventual aumento o disminución uniforme en las calificaciones del proyecto no alteraría la independencia documentada con el rendimiento individual. Como refinamiento futuro, se propone reportar

de forma cuantitativa el grado de acuerdo entre el asistente y evaluadores humanos independientes (por ejemplo, mediante el coeficiente de correlación intraclass, ICC) sobre una submuestra, complementando la validación ya realizada. Cuarto, la escala de actitudes se aplicó únicamente al finalizar la experiencia y fue respondida de forma voluntaria por 85 de las 118 personas participantes, por lo que la favorabilidad observada no puede atribuirse causalmente a la intervención y podría estar sobreestimada por la autoselección de quienes respondieron. Quinto, no se calcularon propiedades psicométricas del quiz (por ejemplo, la consistencia interna de sus ítems) y las tres versiones, aunque equivalentes en contenido, no fueron equiparadas mediante un procedimiento formal. Sexto, el análisis cualitativo se basó en una muestra intencional de 9 de los más de 40 proyectos, por lo que los temas identificados requieren confirmación con muestras más amplias; asimismo, aunque la codificación fue realizada de manera independiente por dos investigadores con resolución de discrepancias por consenso, no se calculó un coeficiente formal de acuerdo entre codificadores (por ejemplo, kappa de Cohen). Finalmente, el carácter transversal del estudio no permite evaluar efectos a largo plazo en el aprendizaje, en la retención conceptual ni en el desarrollo de competencias de uso ético de la IA.

Conclusiones

La presente investigación aporta evidencia empírica sobre la integración de IAGen y GeoGebra, en un marco de ABP, para la enseñanza de series de Taylor en educación superior STEM. Los resultados permiten formular conclusiones articuladas en torno a tres ejes.

Respecto a las actitudes, el 85,9 % del estudiantado manifestó actitudes favorables o muy favorables. La escala diseñada presentó propiedades psicométricas excelentes ($\alpha = 0,941$; $KMO = 0,877$), con una estructura unidimensional que refleja una actitud global positiva hacia la integración tecnológica. GeoGebra y la IAGen fueron las herramientas mejor valoradas; la comprensión conceptual fue la dimensión de menor puntuación, lo que revela que la tecnología apoya, pero no sustituye, la apropiación matemática profunda. La consistencia entre las tres secciones, en una experiencia desarrollada como estudio independiente, respalda la replicabilidad de la experiencia.

En cuanto al rendimiento académico, se documentó una brecha estadísticamente significativa de 37,60 puntos entre el proyecto grupal y el quiz individual, con una correlación no significativa entre ambos a través de los tres subgrupos ($n = 108$ pareados; $\rho = 0,059$; $p = 0,547$) y con tamaños del efecto Wilcoxon grandes (r entre 0,73 y 0,84). El análisis multinivel confirmó que el efecto del subgrupo es minoritario ($ICC < 5\%$ en ambas variables), lo que respalda la robustez del hallazgo. Este resultado constituye la contribución empírica más relevante del estudio: el ABP mediado por tecnología se asoció a calificaciones altas en los entregables grupales, pero no garantizó la transferencia del aprendizaje al dominio individual. Se requieren mecanismos de evaluación formativa progresiva que complementen la evaluación grupal y verifiquen la apropiación individual del contenido.

Respecto a la reflexión sobre la IAGen, el análisis cualitativo evidenció una correspondencia directa entre la calidad de la reflexión metacognitiva y la calificación final del proyecto. La estructura de tres fases (sin IA → con IA → solución final) emergió como un mecanismo pedagógico eficaz y transferible. No obstante, se identificó una brecha relevante entre la percepción de uso reflexivo (89,4 %) y la práctica documentada (solo 3 de 9 proyectos con reflexión completa), lo que señala la necesidad de formar explícitamente en metacognición y pensamiento crítico sobre la IA. Adicionalmente, GeoGebra operó como herramienta de mayor accesibilidad, produciendo resultados positivos incluso en estudiantes con dificultades en otros componentes, y la colaboración funcionó como factor protector del rendimiento.

Como líneas futuras de investigación se proponen: (a) incorporar un grupo control y un diseño pretest-postest para evaluar el impacto causal del diseño; (b) ampliar la muestra para realizar análisis factorial confirmatorio de la escala; (c) cuantificar el grado de acuerdo entre el asistente y evaluadores humanos independientes (por ejemplo, mediante el coeficiente de correlación intraclase) sobre una submuestra, complementando la validación ya realizada; (d) diseñar e implementar mecanismos de consolidación individual (diarios reflexivos, evaluaciones formativas progresivas, exposiciones individuales) que reduzcan la brecha documentada entre rendimiento grupal e individual; (e) investigar la transferibilidad del diseño a otros contenidos matemáticos avanzados y a otros contextos STEM; y (f) explorar el desarrollo longitudinal de competencias de uso ético y reflexivo de la IA en estudiantes universitarios.

Financiamiento

Esta investigación no recibió financiamiento externo específico. Se desarrolló en el marco de las actividades regulares de la Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Conflicto de intereses

Las personas autoras declaran no tener ningún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de las personas autoras

Todas las personas autoras leímos y aprobamos la versión final de este artículo. Los roles, según la taxonomía CRediT, se distribuyeron de la siguiente manera. M. R. B.: conceptualización, diseño metodológico, implementación didáctica, investigación, recursos, análisis cualitativo, supervisión, redacción del borrador original y redacción (revisión y edición). M. V. G. M.: conceptualización, diseño metodológico, análisis cuantitativo, análisis psicométrico, curación de datos, software, visualización, supervisión, análisis cualitativo y redacción (revisión y edición). F. N. V.: análisis cuantitativo, análisis psicométrico, curación de datos, software, visualización, implementación didáctica, investigación, recursos y redacción (revisión y edición).

El porcentaje total de contribución de este artículo fue el siguiente: M. R. B.: 34 %, M. V. G. M.: 33%, F. N. V.: 33 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos anonimizados que respaldan los resultados de este estudio están disponibles, previa solicitud razonable, a través del autor de correspondencia [M. R. B]. Las respuestas individuales a la escala de actitudes son confidenciales y se entregarán solo en forma agregada.

Referencias

- Age, T. (2025). Performance-based assessment: A transformative approach to enhancing mathematics learning in Ubuntu classrooms across Sub-Saharan Africa. *European Journal of STEM Education*. <https://doi.org/10.20897/ejsteme/16420>
- Alamri, M. M. (2021). Using blended project-based learning for students' behavioral intention to use and academic achievement in higher education. *Education Sciences*, 11(5), 207. <https://doi.org/10.3390/educsci11050207>
- Andrade-Girón, D., Marín-Rodríguez, W., Sandivar-Rosas, J., Carreño-Cisneros, E., Susanibar-Ramirez, E., Zúñiga-Rojas, M., Ángeles-Morales, J., y Villarreal-Torres, H. (2024). Generative artificial intelligence in higher education learning: A review based on academic databases. *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*. <https://doi.org/10.47909/ijsmc.101>
- Awaji, B. M., Khalil, I., y Al-Zahrani, A. (2025). A bibliometrics study of two decades of GeoGebra research in mathematics education. *Journal of Educational and Social Research*. <https://doi.org/10.36941/jesr-2025-0011>
- Bahroun, Z., Anane, C., Ahmed, V., y Zacca, A. (2023). Transforming education: A comprehensive review of generative artificial intelligence in educational settings through bibliometric and content analysis. *Sustainability*, 15(17), 12983. <https://doi.org/10.3390/su151712983>
- Baidoo-Anu, D., y Owusu Ansah, L. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52-62. <https://doi.org/10.61969/jai.1337500>
- Bedada, T. B., y Machaba, M. (2022a). The development of the cycle model and its effect on mathematics learning using GeoGebra mathematical software. *Education Inquiry*. <https://doi.org/10.1080/20004508.2022.2137260>
- Bedada, T. B., y Machaba, M. (2022b). The effect of GeoGebra on students' abilities to study calculus. *Education Research International*. <https://doi.org/10.1155/2022/4400024>

- Borkulo, S. P., Chytas, C., Drijvers, P., Barendsen, E., y Tolboom, J. (2021). Computational thinking in the mathematics classroom: Fostering algorithmic thinking and generalization skills using dynamic mathematics software. *Proceedings of the 16th Workshop in Primary and Secondary Computing Education*. <https://doi.org/10.1145/3481312.3481319>
- Chang, Y., Choi, J., y Şen-Akbulut, M. (2024). Undergraduate students' engagement in project-based learning with an authentic context. *Education Sciences*, *14*(2), 168. <https://doi.org/10.3390/educsci14020168>
- Chen, J., Zhuo, Z., y Lin, J. (2023). Does ChatGPT play a double-edged sword role in the field of higher education? An in-depth exploration of the factors affecting student performance. *Sustainability*, *15*(24), 16928. <https://doi.org/10.3390/su152416928>
- Chytas, C., van Borkulo, S. V., Drijvers, P., Barendsen, E., y Tolboom, J. (2024). Computational thinking in secondary mathematics education with GeoGebra: Insights from an intervention in calculus lessons. *Digital Experiences in Mathematics Education*. <https://doi.org/10.1007/s40751-024-00141-0>
- Clark, L. A., y Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. *Psychological Assessment*, *7*(3), 309-319. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.3.309>
- Crawford, J., Cowling, M., y Allen, K.-A. (2023). Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, *20*(3). <https://doi.org/10.53761/1.20.3.02>
- Damiano, A. D., Lauría, E., Sarmiento, C., y Zhao, N. (2024). Early perceptions of teaching and learning using generative AI in higher education. *Journal of Educational Technology Systems*. <https://doi.org/10.1177/00472395241233290>
- Ding, L., Li, T., Jiang, S., y Gapud, A. (2023). Students' perceptions of using ChatGPT in a physics class as a virtual tutor. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, *20*(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00434-1>
- Frenkel, M., y Emará, H. (2024). ChatGPT-3.5 and -4.0 and mechanical engineering: Examining performance on the FE mechanical engineering and undergraduate exams. *Computer Applications in Engineering Education*. <https://doi.org/10.1002/cae.22781>
- George, D., y Mallery, P. (2003). *SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 11.0 update* (4.^a ed.). Allyn & Bacon.
- He, A. J., Zhang, Z., Anand, P., y McMinn, S. (2024). Embracing generative artificial intelligence tools in higher education: A survey study at the Hong Kong University of Science and Technology. *Journal of Asian Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/17516234.2024.2447195>

- Hevardani, K. A., Ambiyar, Yerizon, y Yarman. (2025). Evaluation of the implementation of GeoGebra-assisted advanced calculus courses using the CIPP model. *Rangkiang Mathematics Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.24036/rmj.v4i1.61>
- Hmoud, M., Swaity, H., Hamad, N., Karram, O., y Daher, W. M. (2024). Higher education students' task motivation in the generative artificial intelligence context: The case of ChatGPT. *Information*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.3390/info15010033>
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2), 179-185. <https://doi.org/10.1007/BF02289447>
- Jensen, L. X., Buhl, A., Sharma, A., y Bearman, M. (2025). Generative AI and higher education: A review of claims from the first months of ChatGPT. *Higher Education*, 89, 1145-1161. <https://doi.org/10.1007/s10734-024-01265-3>
- Johnsen, M. M. W., Sjølie, E., y Johansen, V. (2023). Learning to collaborate in a project-based graduate course: A multilevel study of student outcomes. *Research in Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s11162-023-09754-7>
- Johnston, H., Wells, R. F., Shanks, E. M., Boey, T., y Parsons, B. N. (2024). Student perspectives on the use of generative artificial intelligence technologies in higher education. *International Journal for Educational Integrity*, 20(1). <https://doi.org/10.1007/s40979-024-00149-4>
- Juandi, D., Kusumah, Y., Tamur, M., Perbowo, K., y Wijaya, T. (2021). A meta-analysis of GeoGebra software decade of assisted mathematics learning: What to learn and where to go? *Heliyon*, 7(5), e06953. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06953>
- Juandi, D., Suparman, S., Putri, A., Dahlan, J. A., y Dasari, D. (2025). The utilization of computer-assisted mathematics education integrated into project-based learning to optimize Indonesian students' mathematics achievement: A systematic review and meta-analysis. *International Electronic Journal of Mathematics Education*. <https://doi.org/10.29333/iejme/16899>
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31-36. <https://doi.org/10.1007/BF02291575>
- Kalaydzhieva, N., Lameda, B. N., y Reynolds, R. (2025). *Evaluating undergraduate mathematics examinations in the era of generative AI: A curriculum-level case study* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.13359>
- Kelly, A., Sullivan, M., y Strampel, K. (2023). Generative artificial intelligence: University student awareness, experience, and confidence in use across disciplines. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 20(6). <https://doi.org/10.53761/1.20.6.12>

- Lethulur, N. D., Juandi, D., y Dahlan, J. A. (2025). The effectiveness of discovery, inquiry, problem, and project-based learning in mathematics education: A systematic literature review. *Jurnal Pendidikan MIPA*, 26(1), 268-279. <https://doi.org/10.23960/jpmipa.v26i1.pp268-279>
- Listiawan, T., Darmawan, P., Rofiki, I., y Hayuningrat, S. (2024). Mathematics teachers' knowledge in using dynamic geometry software (DGS) based on the TPACK framework. *AIP Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.1063/5.0193956>
- Liu, M., Ren, Y., Nyagoga, L. M., Stonier, F., Wu, Z., y Yu, L. (2023). Future of education in the era of generative artificial intelligence: Consensus among Chinese scholars on applications of ChatGPT in schools. *Future in Educational Research*. <https://doi.org/10.1002/fer3.10>
- Liu, Z., Zuo, H., y Lu, Y. (2025). The impact of ChatGPT on students' academic achievement: A meta-analysis. *Journal of Computer Assisted Learning*. <https://doi.org/10.1111/jcal.70096>
- Lo, C. K. (2023). What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. *Education Sciences*, 13(4), 410. <https://doi.org/10.3390/educsci13040410>
- Ma'rufi, M., Ilyas, M., Ikram, M., y Seti, S. (2023). Exploring mathematical technological knowledge of teachers with GeoGebra application. *Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika*, 14(1). <https://doi.org/10.24042/ajpm.v14i1.13654>
- Martínez-Miraval, M., García-Cuéllar, D., Tejera, M., y Curo Cubas, A. (2025). Mathematical modeling in calculus: two technological approaches to an optimization problem. *Uniciencia*, 39(1), 1-25. <https://doi.org/10.15359/ru.39-1.18>
- Michel-Villarreal, R., Vilalta-Perdomo, E., Salinas-Navarro, D., Thierry-Aguilera, R., y Gerardou, F. S. (2023). Challenges and opportunities of generative AI for higher education as explained by ChatGPT. *Education Sciences*, 13(9), 856. <https://doi.org/10.3390/educsci13090856>
- Mitrovic, S., Božić, R., y Takaci, D. (2022). Efficiency of blended learning of calculus content during the COVID-19 crisis. *Interactive Learning Environments*. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2076129>
- Mutanga, M. (2024). Students' perspectives and experiences in project-based learning: A qualitative study. *Trends in Higher Education*, 3(4). <https://doi.org/10.3390/higheredu3040052>
- Nikolic, S., Daniel, S., Haque, R., Belkina, M., Hassan, G., Grundy, S., Lyden, S., Neal, P., y Sandison, C. (2023). ChatGPT versus engineering education assessment: A multidisciplinary and multi-institutional benchmarking and analysis of this generative artificial intelligence tool to investigate assessment integrity. *European Journal of Engineering Education*. <https://doi.org/10.1080/03043797.2023.2213169>
- Nikolic, S., Sandison, C., Haque, R., Daniel, S., Grundy, S., Belkina, M., Lyden, S., Hassan, G. M., y Neal, P. (2024). ChatGPT, Copilot, Gemini, SciSpace and Wolfram versus higher education

assessments: An updated multi-institutional study of the academic integrity impacts of generative artificial intelligence (GenAI) on assessment, teaching and learning in engineering. *Australasian Journal of Engineering Education*. <https://doi.org/10.1080/22054952.2024.2372154>

Nikolopoulou, K. (2024). Generative artificial intelligence in higher education: Exploring ways of harnessing pedagogical practices with the assistance of ChatGPT. *International Journal of Changes in Education*. <https://doi.org/10.47852/bonviewijce42022489>

Nonghanpitak, P., Yonwilad, W., y Khansila, P. (2022). The effect of GeoGebra software in calculus for mathematics teacher students. *Journal of Educational Issues*, 8(2). <https://doi.org/10.5296/jei.v8i2.20422>

Pallauta, J. D., Batanero, C., Rivas, M., y Vera, O. (2026). Competencia de las futuras personas docentes en resolución, creación y razonamiento algebraico de problemas sobre tablas estadísticas. *Uniciencia*, 40(1), 1-23. <https://doi.org/10.15359/ru.40-1.2>

Panqueban, D., y Huincahue, J. (2024). Artificial intelligence in mathematics education: A systematic review. *Uniciencia*, 38(1), 1-17. <https://doi.org/10.15359/ru.38-1.20>

Peng, J., Sun, M., Yuan, B., Lim, C. P., van Merriënboer, J. J. G., y Wang, M. (2023). Visible thinking to support online project-based learning: Narrowing the achievement gap between high- and low-achieving students. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11896-1>

Pepin, B., y Kock, Z. (2021). Students' use of resources in a challenge-based learning context involving mathematics. *International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education*, 7(2), 306-327. <https://doi.org/10.1007/s40753-021-00136-x>

Rehman, N., Huang, X., Mahmood, A., AlGerafi, M. A. M., y Javed, S. (2024). Project-based learning as a catalyst for 21st-century skills and student engagement in the math classroom. *Heliyon*, 10(22), e39988. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39988>

Šedlbauer, J., Činčera, J., Slavík, M., y Hartlová, A. (2024). Students' reflections on their experience with ChatGPT. *Journal of Computer Assisted Learning*, 40(4). <https://doi.org/10.1111/jcal.12967>

Seftiana, G., Lestari, N., Isnawan, M. G., y Rusmayadi, M. (2024). Utilization of GeoGebra software in mathematics learning: A literature systematic review. *Polyhedron International Journal in Mathematics Education*, 2(1). <https://doi.org/10.59965/pijme.v2i1.95>

Shahzad, M. F., Xu, S., y Asif, M. (2025). Factors affecting generative artificial intelligence, such as ChatGPT, use in higher education: An application of technology acceptance model. *British Educational Research Journal*, 51, 489-513. <https://doi.org/10.1002/berj.4084>

Soosloff, E., Huey, M., y Alexander, D. S. (2023). Engaging students in a visual and conceptual approach to Taylor series. *PRIMUS*, 33(8). <https://doi.org/10.1080/10511970.2023.2193967>

- Su, J., y Yang, W. (2023). Unlocking the power of ChatGPT: A framework for applying generative AI in education. *ECNU Review of Education*, 6(3), 355-366. <https://doi.org/10.1177/20965311231168423>
- Williams, R. (2024). The ethical implications of using generative chatbots in higher education. *Frontiers in Education*. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.1331607>
- Yerizon, Arnawa, I., Fitriani, N., y Tajudin, N. M. (2022). Constructing calculus concepts through worksheet based problem-based learning assisted by GeoGebra software. *HighTech and Innovation Journal*, 3(3). <https://doi.org/10.28991/hij-2022-03-03-04>
- Yohannes, A., y Chen, H.-L. (2023). GeoGebra in mathematics education: A systematic review of journal articles published from 2010 to 2020. *Interactive Learning Environments*, 31(9), 5682-5697. <https://doi.org/10.1080/10494820.2021.2016861>
- Zen, Z., Reflianto, Syamsuar, y Ariani, F. (2022). Academic achievement: The effect of project-based online learning method and student engagement. *Heliyon*, 8(11), e11509. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11509>
- Zhang, Y., Wang, P., Jia, W., Zhang, A., y Chen, G. (2025). Dynamic visualization by GeoGebra for mathematics learning: A meta-analysis of 20 years of research. *Journal of Research on Technology in Education*, 57(2), 437-458. <https://doi.org/10.1080/15391523.2023.2250886>
- Zhuang, Y. (2025). Lessons from using ChatGPT in calculus: Insights from two contrasting cases. *Journal of Formative Design in Learning*. <https://doi.org/10.1007/s41686-025-00098-2>
- Ziatdinov, R., y Valles, J. R. (2022). Synthesis of modeling, visualization, and programming in GeoGebra as an effective approach for teaching and learning STEM topics. *Mathematics*, 10(3), 398. <https://doi.org/10.3390/math10030398>